

Resumos de artigos em Português

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience
CÉREBRO. Ampla pesquisa em Inteligência Artificial e Neurociências

ISSN 2067-3957

Volume 1, Número 2

Abril de 2010, "Feliz Primavera 2010!"

www.brain.edusoft.ro

Editor - chefe: Bogdan Pătruț

1. Uma heurística para solvência da Problema da Triangulação

Gloria Cerasela Crișan, Camelia-M. Pintea

Resumo

O problema da Triangulação consiste em encontrar uma permutação simultânea das linhas e colunas duma dada matrix quadrada, para que o soma de elementos acima da diagonal superior seja máxima. Os investigadores estudam intensivamente esse problema porque tem maiores aplicações em vários áreas. Um novo algoritmo híbrido de tipo ACO é introduzido. O algoritmo começa com um ganacioso procedimento de pesquisa. Esse é seguido por uma versão melhorada, Ant Colony System, combinado com uma busca local específico para problema.

2. A data proposta de arquitectura dirigida para aplicação de cardiologia de rede

Horea Adrian Greblă, Călin Ovidiu Cenan

Resumo

O artigo apresente uma estrutura por uma sistema médico ditribuida e quer trazer uma abordagem moderna e também aumentar a qualidade dos serviços medicos oferecidos pelos pacientes crónicos com doenças cárdio-vasculares através as últimas tecnologias de TI & C. O sistema proposto provê interação on-line entre os atores principais duma sistema médico: pacientes, médicos, entidades médicas (por exemplo hospitais, clínicas) and autoridades médicas (por exemplo serviços sociais). Com a ajuda das normas médicas aceites largamente, o sistema prove armazenamento por registros de medicos and oferece serviços de integração de dados entre os diferentes tipos de aplicações de saúde e entidades. A abordagem ontológica proposto permite o intercâmbio do conhecimento médico and as melhores práticas com registros conceitualmente organizados dos patients. A solução proposta permite o diagnóstico assistido por computador e multi-critérios de análise de dados medicos, com a possível construção de um armazém para o complexo de mineração de dados médicos.

3. Uma pesquisa educativa sobre a dimensão tecnológica da vida privada

Liliana Mățã

Resumo

O objetico desse estudo consiste em analisar as dimensões tecnologicas da vida privada na escola. Trata-se de uma pesquisa observacional dos documentos curriculares e da percepção dos adolescentes do ensino médio e dos professores sobre desse dimensão no sistema educativo preuniversitaria romeno. Os objectivos pricipais desse estudo são: a) a identificação dos aspectos específicos da dimensão tecnológica como refletido nos livros didáticos e currículos escolares e b) a descoberta de reação dos professores e dos estudantes do ensino médio sobre da dimensão tecnológica da vida privada. Para realizar o primeiro objetivo, foi utilizado um análise temática no temas e categorias específicas. No segundo lugar, usámos os questionários por descobrir a reação

dos 1456 dos estudantes de ensino médio e dos 890 de professores do ensino romeno pré-universitário. Os resultados da pesquisa são evidenciados devido às temáticas específicas para dimensão tecnológica ao nível dos documentos escolares e também por reação dos estudantes e dos professores.

4. A seleção das operações para “Assembler Encoding”

Tomasz Praczyk

Resumo

“Assembler Encoding” é um método neuro-evolutivo no qual a rede neural é representada numa forma de programa simples chamada “Assembler Encoding Program”. A tarefa do programa é criar “Rede Matriz Definição” (Network Definition Matrix) que mantém todas as informações necessárias para construir a rede. Para gerar “Assembler Encoding Programs” e, em consequência, as técnicas evolutivas das redes neurais são utilizadas. A execução do “Assembler Encoding” depende fortemente das operações utilizadas em Assembler Codificação de Programas. Para selecionar as operações mais eficazes, as experiências na otimização e na predador-presa problema foram realizadas. Nos experimentos, “Assembler Encoding Programs” foi equipado com diferentes tipos de operações testadas. Os resultados dos testes são apresentados no final do artigo.

5. Os programas básicos de computador na terapia de discurso dislalia e dyslexia-disgrafia

Iolanda Tobolcea, Mirela Danubianu

Resumo

Durante os últimos anos, os pesquisadores e as terapeutas da terapia da fala têm sido cada vez mais preocupados com a elaboração e a utilização dos programas de computador na terapia de distúrbios da fala. O principal objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia terapêutica de computador com programas para o idioma romeno em terapia da fala. Ao longo do estudo, vamos apresentar a pesquisa experimental através da avaliação da eficácia dos programas de computador na terapia fonoaudiológica por dois distúrbios da fala: dislalia e dislexia, disgrafia (aqui, tanto para leitura e escrita). Metodologicamente, o uso do computador nas fases terapêuticas foi realizado com a ajuda de um computador baseado em programas que elaboramos e estamos experimentando durante vários anos de atividade terapêutica. A amostra utilizada em os nossos experimentos foi composta de 120 sujeitos, dois grupos de 60 crianças com distúrbios da fala foram selecionadas para ambos os distúrbios da fala: 30 para o computador ('experimental baseado em') em grupo e 30 para o controle (método 'clássica') grupo. O estudo verificou se as hipóteses dos resultados obtidos pelos sujeitos do grupo experimental melhorou significativamente após o uso do computador programa baseado, em comparação com os sujeitos do grupo controle, que não usar este programa, mas tenho uma terapia clássica. As hipóteses foram confirmadas para os distúrbios da fala incluídas nesta pesquisa as conclusões do estudo confirmam as vantagens do uso do computador os programas baseados na terapia da fala, corrigindo esses transtornos, bem como devido à influência positiva destes programas têm sobre o desenvolvimento da personalidade da criança.

6. Pensando sabão mas falando 'osabã'. O período de preparação de som: cálculo para trás Do enunciado para intervenção de músculo

Nora Wiedenmann

Resumo

Nesse modelo de artigo, no discurso e nos erros do discurso, descoordenações e doenças - o tempo de curso da ímpetus inervação do músculo para a emissão de sons como destinado a sequências dos sons da fala canônica é calculado para trás. Este tempo-curso é mostrado como a soma de todas as durações conhecidas fisiológicas dos sons da fala e gestos de fala que são necessários para produzir um enunciado. O modelo apresenta dois relógios internos, com base em fatores positivos ou negativos, representando o tempo baseado fisiologicamente determinados cursos durante o período de preparação de som (Lautvorspann). O uso desses relógios internos mostram que os gestos da fala, como outras atividades motoras, trabalho de acordo com um princípio simples de serialização:

em nenhuma condições, as alterações do tempo-cursos podem causar erros de fala de serialização de som, dyscoordinations de sons, como observado durante aquisição de primeira língua, fala ou transtornos como casos patológicos. Essas alterações do tempo de curso são modelados pela variação dos dois fatores relógio interno. O cálculo do tempo de cursos usa como padrão os valores da duração do som dependente do contexto Munich PHONDAT Database of Spoken German (ver Anexo 4). Como uma nova abordagem humana, este cálculo matematicamente concorda com a abordagem de programação linear / Operations Research. Este trabalho dá um forte apoio à desconfiança relativamente antiga (de 1908) do famoso discurso de erro cientista austríaco Meringer, ou seja, uma maioria pensa e articula em uma serialização diferente do que é audível em um, aos proferidas sequências de som.

7. Estado da arte: Conceptos de soluções para os jogos de coalizão

Simina Branzei

Resumo

Esse artigo investiga conceptos de soluções para os jogos de coalizão. Alguns conceptos de soluções são apresentados, como o núcleo, o valor Shapley, o conjunto de negociação, o conjunto estável, o nucléolo e o kernel. Analisaremos os resultados recentes dos representações sucintos de jogos de coalizão, como os jogos com votação ponderada, os jogos de recurso de coalizão, os jogos cooperativas boolean e os redes de contribuição marginal. Os conceptos de soluções têm condições proibitivos de complexidade, mesmo para as classes muito simples de jogos. Discutiremos o problema para encontrar um concepto de solução de equilíbrio tão atraente como o núcleo, mas que é tratável e existe com certeza..

8. Os fatores de desenvolvimento da inteligência e realização individual

Gheorghe Dumitriu

Resumo

O estudo apresenta algumas abordagens pelos factores, à composição e medidas da inteligência humana. Assim, dentro da abordagem psicométrica, há provas claras de que a inteligência é mais influenciada pela herança genética da pessoa do que pela herança cultural da sociedade. A conclusão de alguns investigadores sobre a avaliação da inteligência é que os indivíduos que obtêm escores altos em algumas tarefas específicas têm tendência a responder bem às outras categorias de testes. Pelo contrário, aqueles que recebem menor pontuação ou resultados mais fracos obter os mesmos resultados nos testes de outros também.

9. Alguns resultados sobre a teoria difusa

Angel Garrido

Resumo

A aparição da lógica difusa tem tido uma repercussão duplo sobre a investigação científica, e assim, ele tem provocado dois tipos de reações. De um ponto de vista teórico, certamente é muito útil uma generalização do clássico "Set Theory" devido a "Boole" e "Cantor", nesta maneira possibilitando a análise da incerteza. Mas, infelizmente, nos seus primeiros passos tinha evitado os assaltos do rotina espíritos do campo, muitas vezes de área rígida de matemática. Esta situação tem melhorado mais tarde, especialmente nos países com menos preconceitos enraizados. E por outro lado, a nova teoria obteve um forte enraizamento nas países com o nove e crescente potencial científico, como China, o Japão ou Coreia do Sul, e mais recentemente em países europeus, como a Hungria, a Espanha e a Roménia, principalmente devido aos seus aplicações técnicas afortunades. Analisamos aqui alguns aspectos essenciais dessa nova e poderoso utensílio de análise matemática.

10. O conhecimento de fusão nos redes acadêmicas

Horea Adrian Grebla, Calin Ovidiu Cenani, Liana Stanca

Resumo

Os redes acadêmicas podem representar um novo modelo de aprendizagem baseado na fusão do conhecimento. No artigo atual, apresentamos um abordagem pelo projeto de rede acadêmico que traz a opinião dos treinadores acadêmicos e praticantes, e abre novos caminhos na distribuição do conhecimento. As redes acadêmicas que consideramos são matematicamente modelados e representam a base para a abordagem ontológica da fusão do conhecimento num rede desse tipo.

11. Uma aplicação Delphi para análise sintática e lexical duma frase que usa algoritmo Cocke, Younger e Kasami

Bogdan Patrut, Ioana Boghian

Resumo

Este artigo concentra-se no algoritmo de Cocke, Younger e Kasami. Nós apresentamos uma aplicação Delphi que analise o léxico e a sintaxe dum frase no romeno. Usamos uma forma normal de gramática de Chomsky (CNF). Apresentaremos a origem duma aplicação Delphi do algoritmo de CKY.

12. Um problema de arranjo de dados usando Bézier Curves

Carmen Violeta Muraru

Resumo

O objetivo desse artigo é estudar os problemas antigos e novos a respeito das curvas de Bézier, utensílios importantes na modelagem geométrica de formas. Nós utilizamos o software Matlab para estudar o erro de estimação de arranjo de dados utilizando as curvas Bézier ajuste dos mínimos quadrados e encontrar novos métodos dentro dum estudo que está actualmente em desenvolvimento sobre a modalidade de minimizar a distância entre a curva e os dados aproximados.

13. Estado do verificação - Assinatura de arte Biometrics

Mohamed Soltane, Nouredine Doghmane, Nourddine Guersi

Resumo

Esse artigo apresenta uma análise comparativa do realização dos três algoritmos de estimação: Expectation Maximization (EM), Greedy Algoritmo EM (GEM) e Figueiredo-Algoritmo de Jain (FJ) com base nos modelos de mistura Gaussiana (MGM) para verificação biométrica de assinatura. Os resultados das simulações mostraram resultados significativos da realização. As performances de teste de EER = 5,49% para o "EM", EER = 5,04% para "GEM" e EER = 5,00% para "FJ", mostram que o sistema de informações comportamentais da biometria da assinatura é robusto e tem um poder de discriminação, o que pode ser exploradas para a autenticação de identidade.

14. A neurociência do ensino narrativas: facilitando o desenvolvimento social e emocional

Lisa Whalen

Resumo

As humanidades e as ciências têm sido consideradas as pólos opostos que existem em reinos separados da academia e exigem diferentes habilidades cognitivas. No entanto, a neurociência tem provocado renovado interesse que podemos aprender sobre o cérebro humano, investigando as ligações entre as disciplinas. Por exemplo, estudos relacionados com a literatura inglesa revelaram que os benefícios da leitura de narrativas de ficção (e não em histórias de ficção) vão muito além de desenvolvimento da linguagem e incluem o aumento da competência no funcionamento social e emocional. Ao combinar os resultados de um estudo de dissertação original e uma revisão de pesquisas anteriores e actuais em matéria de educação, psicologia, linguística e neurociência, este ensaio explora a forma como as narrativas de leitura como prática serve para gerenciar as emoções e as interações sociais na vida cotidiana. De fato, vários estudos sugerem que as narrativas leitura fortalece quase cada parte do cérebro, porque o cérebro é projetado ou "ligado" para pensar e aprender em termos de narrativas, independentemente do assunto. Este ensaio fornece vários tipos de apoio para a afirmação de que as narrativas de leitura facilita o desenvolvimento social e

emocional. Pesquisa discutida inclui estudos mostrando que as narrativas de leitura não é uma atividade solitária, mas "um processo surpreendentemente social" (Krakovskiy, 2006, p. 1) e está ligada ao aumento da capacidade de ver as pessoas e eventos a partir de múltiplas perspectivas, maior empatia com os outros, e aumento da capacidade de interpretar pistas sociais (Atkins, 2000; Courtright, Mackey, & Packard, 2005; Davis, 1980; Greif & Hogan, 1973; Harrison, 2008; Mar, 2004; Mar, Oatley, Hirsh, de la Paz, & Peterson, 2006; Stanovich & West, 1989, 1992). Entender como o cérebro processa as narrativas e as relaciona com o funcionamento da vida real tem implicações importantes para muitas disciplinas, como a psicologia, em sua tentativa de compreender e tratar o transtorno de estresse pós-traumático. Este ensaio, entretanto, centra-se sobre as implicações para a educação. Os professores que se esforça para ajudar os alunos a desenvolver a perspectiva de tomada de habilidades necessárias para o pensamento crítico e a empatia necessárias para se tornarem adultos responsáveis podem ser mais eficazes se compreender as narrativas desempenham papel no desenvolvimento social dos estudantes e emocional.

15. Os Fundações lógicas da inteligência artificial

Angel Garrido

Resumo

Os procedimentos de buscar soluções para os problemas, em inteligência artificial, pode ser provocada, em muitas ocasiões, sem o conhecimento do domínio, e em outras situações, com o conhecimento dele. Esse último procedimento é geralmente chamado "A busca heurística". Nos métodos das técnicas de matriz revelam-se como essencial. A sua introdução pode dar-nos uma forma mais fácil e preciso na busca de solução. Nosso artigo explica como a teoria da matriz aparece e frutuosa participam no AI, com aplicações possíveis para "A teoria jogo".

16. Os aspectos místicos-psicológicos a St Evágrio Pôntico e St Máximo, o Confessor

Gheorghe Teofil Popovici

Resumo

Os pais de santo são aqueles que tem experimentado e estudado profundamente os mistérios da alma humana. O modo do que um ser humano é considerado é muito especial. Conforme do São Maxin, o homem é o mediador entre Deus e a criação. Criado com corpo e alma, o homem é corregado por conhecer a Deus, mesmo com a vida terrena. Mas, como Plato disse, o homem deve conhecer o si mesmo pela primeira vez. Os Santos Padres descrevem longamente este caminho que o homem, como ele renuncia pecados, descobre Deus dentro de seu coração. Estas descrições são extremamente atual e relevante para o homem moderno, que parece ter perdido um pouco da visão global do mistério da alma humana, mostrando o grande destino para o qual o homem foi criado.

17. Elementos de análise Geo - Espaço

Elisabeta Antonia Haller

Resumo

Numa sociedade informatizada, o volume de dados aumenta inesperadamente, fazendo o seu tempo de processamento uma tarefa muito difícil. A prioridade tornou-se o processo de dados nas informações úteis e conhecimentos. Assim, podemos dizer que a mineração de dados é uma consequência da evolução tecnológica. O interpretação dos dados geográficos fez o assunto a pesquisa ao longo do tempo, atingindo agora a ter uma grande variedade de instrumentos e produtos de software para representação e interpretação. O que precisamos entender para além das facilidades oferecidas por um sistema ou outro, solução de código proprietário ou aberto, é como eles funcionam e interagem com dados espaciais.

18. Henric Sanielevici – De critica literaria para anatomia ou como pode influenciar a dimensão de crânio a literature?

Adrian Jicu

Resumo

O objetivo desse artigo é lidar com as relações entre a crítica literária e a anatomia. Para ser mais preciso esse discutirá uma das teorias do Henric Sanielevici, segundo o qual o texto literário só pode ser compreendido tendo em conta a cor dos olhos, o conformatioan dos dentes e a dimensão e a forma do crânio do autor.

19. O função complexo do cérebro humano: os dois hemisférios

Iulia Cristina Timofti

Resumo

Esse estudo revela apenas um noção das funções possíveis e reações que o cérebro humano pode ter. Eu julgo que as situações diferentes características tanto de uma pessoa normal e uma fração de um cérebro são bons exemplos. Estas situações provam que o cérebro, embora divide em duas, funciona como uma unidade, como um computador maravilhoso que tem o processamento de dados como o objetivo principal.

20. Entrevista com o Dr. Georgios K. Matis, neurocirurgião, Universidade Democritus de Thrace, Escola Médica, Alexandroupolis, Grécia

Ruxandra Alexandru